

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРМОҚЛАР СОЛИҚ ЮКИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА УНИНГ ТАРМОҚЛАР ИҚТИСОДИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Ўзбекистон Республика валюта биржаси
Ҳисоб-клиринг палатаси бош мутахассиси
Шарипов Элдор Салоҳиддин ўғли
Sharipoveldor1993@gmail.com
Тел: (90-459-88-88)

Аннотация: Бизнинг ушбу тадқиқотимизда ривожланган мамлакатлар тажрибасини ҳисобга олган ҳолда тармоқларнинг солиқ юклари таҳлил қилиш ва солиққа тортиш механизмларини тармоқларга таъсирини баҳолашга бағишланган. Ишда тармоқлардаги солиқ юкни бошқаришда солиқ механизмларининг роли ва ўрни, ушбу соҳада ривожланган давлатларнинг солиққа тортиш механизмларининг тармоқларга таъсирини баҳолаш усуллари ва моделлари таҳлил қилиниб, Ўзбекистон иқтисодиёти шароитида уларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилмоқда.

Annotation: This study is dedicated to analyzing the tax burden of industries and assessing the impact of tax mechanisms on industries, taking into account the experience of developed countries. The work analyzes the role and place of tax mechanisms in managing the tax burden in industries, methods and models for assessing the impact of taxation mechanisms of developed countries in this area on industries, and develops proposals for their improvement in the context of the Uzbek economy.

Аннотация: Наше исследование посвящено анализу налоговой нагрузки отраслей и оценке влияния механизмов налогообложения на отрасли с учетом опыта развитых стран. В работе анализируются роль и место налоговых механизмов в управлении налоговой нагрузкой в отраслях, методы и модели оценки влияния налоговых механизмов развитых стран в этой сфере на отрасли, разрабатываются предложения по их совершенствованию в условиях экономики Узбекистана.

Калит сўзлар: солиқ, давлат молия назорати, моддий ишлаб чиқариш, молиявий назорат, давлат сиёсати, иқтисодий хавфсизлик, бозор

муносабатлари, пул жамғармалари, солиқ субъектлари, молия тизими, мажбурий тўловлар, солиқ юки.

Keywords: tax, state financial control, material production, financial control, state policy, economic security, market relations, monetary savings, tax entities, financial system, mandatory payments, tax burden.

Ключевые слова: налог, государственный финансовый контроль, материальное производство, финансовый контроль, государственная политика, экономическая безопасность, рыночные отношения, денежные фонды, налоговые субъекты, финансовая система, обязательные платежи, налоговое бремя.

КИРИШ

Ўзбекистон иқтисодиётини бошқаришнинг асосий ричагларида бири солиқлар ҳисобланади. Солиқ юкини камайтириш иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли турмуш сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Статистик маълумотларга кўра Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 2023 йилда 2022 йилга нисбатан 10,4 млрд.долларга ўсиб 90,8 млрд.долларга етди.¹

Ялпи ички маҳсулотининг 13 фоизга ўсишининг асосий сабабларидан бири сифатида солиқ юки даражасининг 2022 йилга нисбатан 2023 йилда 2 фоизга камайишини фам кўрсатиш мумкин бўлади.

Солиқ юки - солиқларни тўлаш учун маблағларни ажратиш, уларни фойдаланишнинг бошқа мумкин бўлган йўналишларидан чалғитиш натижасида юзага келадиган иқтисодий чекловлар даражаси.

Солиқ юкини солиқ тўловчилар ўртасида тақсимлаш икки тамойилга таянади:

а) солиқни унинг ҳисобидан олинадиган имтиёзлар билан боғлаш, масалан, ёқилғи учун белгиланган аксиз солиғини транспорт воситалари эгалари тўлайди. Бундай ёндашув жуда чекланган, чунки давлат харажатларининг айрим турларини (масалан, ишсизлик нафақасини) фойдаланувчиларга ўтказиш мумкин эмас;

б) тўлов қобиляти принципи, унга кўра шахснинг даромади қанчалик юқори бўлса, шахсга солинадиган солиқ ҳам шунчалик юқори бўлиши керак.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Солиқ юкини ва унинг тармоқлар иқтисодига таъсирини баҳолаш хусусида кўплаб жаҳон ва республикамиз олимлари ўз тадқиқотларида ўрганишга ҳаракат қилишган.

Хусусан, Якубованинг (2024) фикрича солиқ тизимининг асосий мақсади нафақат бюджетни даромадлар билан тўлдириш балки,

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/01/20/gdp/>

тадбиркорлар фаолиятига тўсиқ бўлмаслиги ва ижтимоий адолатни шакллантиришга хизмат қилиши керак.²

Тоштемировнинг (2024) фикрига кўра риск даражасини белгилашда унинг миқдорини, минимал чегарасини белгилаш муҳимдир. Энг кам даромад олувчилар деб баҳоланган 60 турдаги фаолият билан шуғулланувчиларнинг даромад солиғидан озод қилиниши бу борада муҳим аҳамиятга эга бўлади.³

Набиевнинг келтиришича давлат бюджетига тўловлар (солиқлар, ажратмалар, божлар ва бошқалар), энг аввало, тўловчиларнинг харажатларидан иборат бўлиб, уларнинг даромадларидан чегирилсада, бир вақтнинг ўзида улар давлат бюджетига давлатнинг даромадлари сифатида гавдаланади. Ана шундан тақсимлаш муносабатларига киришган иштирокчилар (томонлар) ўртасидаги манфаатларда баъзи бир фарқли жиҳатлар вужудга келади.⁴

Ғойимовнинг фикрига кўра молия ва ресурс таркибий қисмларидан ташқари, ҳудудлар солиқ салоҳиятининг институтсионал хусусиятларини ҳисобга олиб, уни солиқ органлари томонидан бошқарилганидек, амалдаги Қонунчилик ва солиқ сиёсати контекстида акс эттиришни талаб қилади. Ҳудудларнинг солиқ салоҳияти моҳиятига ресурс ва фискал ёндашувларни фарқлаш доирасида тўрта асосий фарқловчи хусусиятлар (назарий ва услубий жиҳатлар), функционал (солиқ функциясига асосланган), муҳим (солиқ салоҳияти ва ҳақиқий солиқ даромадларини фарқлашга асосланган) ва факториал(прогнозни танлаш уфқида) аниқланади.⁵

Қудбиев, Ахмадалиева ва Нўмоновларнинг (2022) келтиришича корхоналар зиммасидаги солиқ юкини мақбуллаштириш уларнинг ўз вақтида ва сўзсиз тўланиши, қонунчиликка аниқ риоя қилиниши билан белгиланади. Бунда бухгалтерия ва бошқа ҳисоботлар шакли аниқ ҳамда тўғри юритилади, қонунчиликка қаттиқ риоя қилинади шунингдек, солиқ юкини оптималлаштиришнинг яна бир шакли бу солиқ тўловчи камроқ солиқ тўлаш мақсадида амалдаги қонунчилик имтиёзлардан ва бошқа преферентсиялардан фойдаланган ҳолда солиқ мажбуриятларини мақбуллаштиришга эришиши мумкин.⁶

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

² Якубова М.Т. СОЛИҚ РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ Вол. 17 Но. 1 (2024): SPAIN "PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH"

³ Тоштемиров Ж.М. СОЛИҚ РИСКЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСЛУБИЁТИ Вол. 16 Но. 2 (2024): ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЧАСТЬ-16 | ТОМ-2

⁴ Набиева С.А. (2023) ДИНАМИК МАКРОИҚТИСОДИЁТ дарслик 233 б

⁵ Ғойимов Хусайн Баҳодир ўғли. (2024). ҲУДУДЛАРДА СОЛИҚ САЛОҲИЯТИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ. Лучшие интеллектуальные исследования, 16(2), 95–105. Retrieved from <https://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/3600>

⁶ <https://cyberleninka.ru/article/n/soliq-yukining-biznes-uchun-ahamiyati/viewer>

Ушбу мақоламизда олиб борилган тадқиқот давомида назарий ва амалий ўрганиш, тизимли ёндашув, гуруҳлаш, таққослама таҳлил, кузатув, статистик таҳлил, омилли таҳлил қилиш усулларида самарали фойдаланилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида солиқ назоратини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини ўзига хос хусусиятлари фаолияти самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизими, уларнинг таснифи, аниқланиш ва таҳлил қилиш йўллари тақомиллаштириш ҳамда бошқарув қарорларини қабул қилиш асосида таклифлар ишлаб чиқишга йўналтирилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Солиқ юки — бу иқтисодий тузилмадаги иқтисодий субъектлар (физик шахслар, юридик шахслар)нинг солиқлардан келиб чиққан молиявий мажбуриятларини англатади. Яъни, солиқ юки, давлат томонидан тадбиркорлар, фуқаролар ва ташкилотлардан олинadиган солиқлар ҳисобига уларнинг иқтисодий фаолиятига бўлган таъсирни кўрсатади.

Солиқ юки иқтисодиётнинг турли секторларидаги субъектлар учун тўланадиган солиқларнинг умумий суммасига нисбатан ҳисобланади. Бу кўрсаткич мамлакат иқтисодиётининг солиқ тизимининг оғирлиги ва самарадорлигини баҳолаш учун муҳимдир.

1-расм. Тармоқларда солиқ юки ўзгариши (1)⁷.

⁷ Soliq.uz сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Солиқ юки Ўзбекистон амалиётида ўзгаришини яъни тармоқлардаги айнан ҳар бир соҳадаги солиқ юкининг ўзгаришини таҳлил қилиб кўрсак. Бунда мавзуд соҳаларни 20 та йирик йўналишларга бўлиб олсак. Авваламбор таҳлил қилинаётган йилларда амалга оширилган товар айланмаларини кўрадиган бўлсак 2022 йилда мамлакат бўйича корхоналарнинг товар айланмалари 1 460,4 трлн.сўмни ташкил этган бўлса 2023 йилда товар айланмаси қарийиб 19,5 фоизга ўсиб 1 744,1 трлн.сўмга етган.

2-расм. Тармоқларда солиқ юки ўзгариши (2).

Солиқ юки 2022 йилда мамлакат бўйича ўртача 9 фоизни тшқил этган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 2 бандга камайиб ўртача

3-расм. Тармоқларда солиқ юки ўзгариши (3).

7 фоизни ташқил этмоқда. Энди мамлакат миқёсида юридик шахслар томонидан бюджетга тўланган барча солиқлар ҳисобини таҳлил қиладиган бўлсак 2022 йилда умумий ҳисобда юридик шахслар томонидан мамлакат бюджетига жами 124,5 трлн.сўм тўлаб берилган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 4 фоизга ўсиб 129,6 трлн.сўмга етди.

Мамлакат иқтисодиётида салмоқли ўринни эгаллайдиган соҳалардан бири ҳисобланадиган тоғ-кон металлургия соҳасини оладиган бўлсак солиқ юки 2023 йилда бир йил олдинги йилга нисбатан 2 фоизга пасайганлигига қарамасдан бу соҳа корхоналарининг товар айланмалари 12,4 фоизга ҳам улар томонидан тўланган солиқлар эса 18,5 фоизга ўсган.

Ёки хизмат кўрсатиш соҳасини таҳлил қиладиган бўлсак солиқ юки 2023 йилда бир йил олдинги йилга нисбатан 1,5 фоизга пасайганлигига қарамасдан бу соҳа корхоналарининг товар айланмалари 35,3 фоизга ҳам улар томонидан тўланган солиқлар эса 15,3 фоизга ўсган.

Соҳа номи	Юридик шахслар сони	Шундан
		2023 йилда ташкил этилганлар
Савдо	151 340	33 422
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	128 353	10 170
Саноат	67 322	14 093
Қурилиш	33 848	4 862
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	27 300	5 956
Ташиш ва сақлаш	17 356	3 948
Ахборот ва алоқа	10 452	2 918
Бошқалар	134 414	14 486

Худудлар кесимида юридик шахслар сони		
Худуд номи	01.12.2023 йил ҳолатига	2024 йилда ташкил этилган
Қорақолпоғистон Р.	30 526	6 503
Андижон	36 387	4 434
Бухоро	35 921	5 830
Жиззах	26 864	4 612
Қашқадарё	45 466	6 386
Навобий	24 642	3 900
Наманган	33 552	4 835
Самарқанд	54 554	7 837
Сурхондарё	30 479	3 968
Сирдарё	17 133	2 291
Тошкент в.	50 762	7 171
Фарғона	51 508	8 275
Хоразм	31 122	6 509
Тошкент ш.	101 469	17 304

4-расм. Республикада 2023 йилда яратилган янги юридик шахслар тўғрисида маълумот.⁸

Яна бир муҳим рақамларга этибор берадиган бўлсак, 2023 йилда солиқ юки кўрсаткичларининг 2022 йилга нисбатан сезиларли даражада камайганлиги мамлакатда янги корхоналар очилишига яни янги бизнесларни кириб келишига замин бўлмоқда.

Юқорида келтирилган расм маълумотларига этибор берадиган бўлсак, 2023 йилда янгидан 89,8 мингта юридик шахслар ташкил этилган бўлиб жами юридик шахслар сони 570,4 мингтага етган.

ХУЛОСА

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатяптики солиқ юки кўрсаткичи ҳамда солиқ тушумлари ва ЯИМ кўрсаткичлари бир бирига тескари пропорционал экан. Яни солиқ юки пасайиши билан ЯИМ кўрсаткичи сезиларли даражада ўсиб борар экан. Бунга асолий кўрсаткич сифатида мамлакат ичида яратилаётган қийматнинг соядан чиқишини (*яширин иқтисодиётнинг камайиши*) мисол қилиш мумкин.

Худди шунингдек солиқ юки камайиши натижасида албатта керакли даражага етказиш назарда тутиляпти бу ерда солиқ тушумлари ҳам кўпайиб борар экан. Бунинг асосий сабаблари солиқ тўловчиларнинг ихтиёрида қоладиган маблағлар янги йўналишларга сарфланиши ва тадбиркорликка қўшимча айланма маблағларнинг кириб келиши билан бир вақтда ЯИМ ҳажмининг ошиши ва солиқ тушумларининг кўпайишига олиб келмоқда.

⁸ soliq.uz сайти маълумотлари асосида.

Солиқ юки пасайтирилган бир пайтда қандай ҳолда солиқ тушумлари кўпайиши мумкинлигини таҳлилларимизда ҳам ўз аксини топмоқда. Яни солиқ юки паст эканлиги иқтисодиётга янги бизнес иштирокчиларини кириб келишига замин яратади. Бу эса ўз навбатида мамлакат ЯИМ ҳажмининг ўсиши ва бунинг натижасида бюджетга қўшимча маблағларнинг келиб тушишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. –Т.: “Адолат”, 2020
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепсияси тўғрисидаги” 2018-йил 29-июндаги ПФ-5468-сон фармони
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни саваралиамалга ошириш тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 6 октябрдаги ПФ-6079 сонли Фармони
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-73- сон қарори
5. Ўзбекистон Республикасининг “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2018 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-454-сонли қонуни, 2017 йил 18 декабр
6. Якубова М.Т. Солиқ рискларини бошқаришнинг замонавий тенденциялари вол. 17 но. 1 (2024): Spain "Problems and prospects for the implementation of interdisciplinary research"
7. Тоштемиров Ж.М. Солиқ рискларини таҳлил қилиш услубиёти Вол. 16 Но. 2 (2024): ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЧАСТЬ-16 ТОМ-2
8. Набийева С.А. (2023) “Динамик макроиқтисодиёт” дарслик 2024 233 б
9. Nodir Tohirovich Qudbiyev, Zebo Abduxalimovna Axmadaliyeva, Dilshodbek Muzaffar o‘g‘li No‘monov (2022) SOLIQ YUKINING BIZNES UCHUN AHAMIYATI SCIENTIFIC PROGRESS <https://cyberleninka.ru/article/n/soliq-yukining-biznes-uchun-ahamiyati/viewer>
10. Ғойимов Хусайн Баходир ўғли. (2024). ХУДУДЛАРДА СОЛИҚ САЛОҲИЯТИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ. Лучшие интеллектуальные исследования, 16(2), 95–105. Retrieved from <https://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/3600>
11. Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. Дарслик. –Т: “Шарқ”, 2009. - 448 б.

12. Алимардонов М., Тўхсанов Қ. Солиқ назарияси. –Т.: “Ўзбекистон Ёзувчилару юшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти”, 2005. -175 б.
13. Яхёев Қ.А. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. Дарслик. –Т.: “Фан ва технологиялар маркази”, 2003. -247 б.
14. Санакулова Б. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш. Монография. –Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2014. -252 б.
15. Маҳмудов Н., Адизов С. Солиқларнинг макроиқтисодий кўрсаткичларга таъсирини баҳолаш: назария, амалиёт ва моделлаштириш. Монография. –Т.: “Фан”, 2014. -106 б.
16. Алмардонов М. Юридик шахсларни солиққа тортиш. –Т.: “Чўлпон номидаги НМИУ”, 2013. -296 б.
17. Бодрунов С.Д. (2015) Промышленная политика России: уроки прошлого, черты настоящего, дизайн будущего // Научные труды Вольного экономического общества России. – № 6. – с. 157-178.
18. Максимов С.Н. Рыбаков Ф.Ф. (2012) Промышленная политика России: история и современность. СПб.: Наука. 2011-189 // Вестник СанктПетербургского университета. Экономика. – № 3(5). – с. 203.
19. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
20. <http://www.mf.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti
21. <http://www.soliq.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi sayti
22. <http://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti